

**МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ
ЭЛЕКТРОН ШАКЛДА ЮРИТИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ****Янгибаев Айбек Хидирбаевич**

Маъмурий ҳуқуқ кафедраси бошлиғи ўринбосари ю. ф. б. ф. д. доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546137>

Аннотация: Ушбу мақолада маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни электрон шаклда юритиш тушунчаси ва ҳуқуқий асослари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: маъмурий ҳуқуқбузарлик, электрон тизим, «E-ma'muriy ish» тизими, ваколатли орган, мансабдор шахс, маъмурий баённома, маъмурий жазо.

Ўзбекистонда олиб борилаётган кенг қўламли ислоҳатлар натижасида давлат бошқаруви органлари ва бошқа барча тармоқ соҳалари тизимда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимлари ўзаро интеграциялашуви, унинг узлуксиз ишлаши, ахборот хавфсизлиги таъминланиши, рақамлаштириш орқали халқимизга қулайликлар яратишга қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда.

“Иш юритиш” тушунчасига изоҳ берадиган бўлсак, ушбу атама турли идоралар, муассасаларда ҳужжатлар айланишини таъминлаш (мажлисларнинг стенограммалари ва баённомаларининг, қабул қилинган қарорлар ва буйруқларнинг нусхаларини кўпайтириш ва сақлаш; хат-хабарларни қабул қилиш ва рўйхатга олиш, хат-хабарларни жўнатиш ва ҳ.к.) билан боғлиқ фаолият тури ҳисобланади.[1]

“Иш юритиш” деган атама русча “делопроизводство” суздан таржима килиниб, тилимизга олиб кирилган. Вахолонки, маълум булишича, тарихимизда сарой ва умуман йирик маҳкамаларда ёзув ишларини олиб боровчилар “мунший” (арабча) дейилган. Атоқли ёзувчимиз Абдулла Кодирийнинг “Меҳробдан чаён” романидаги қуйидаги сатрларни эсланг: “Анвар девонхона сахнига етганда, ичкаридаги каттадан-кичик, мирзо, муншийлар янги бошлиқларини муборакбод қилгани ўринларидан қўзғалдилар”. Демак, русчадан таржима килинган “иш юритувчи” атамасининг муқобили сифатида “мунший” сузига ўзакдош ва маънодош бўлган ҳамда ўтмишда боболаримиз тилида ишлатилган “муншаот” сўзини тавсия этиш мумкинлиги келтирилган.[2]

Бугунги кунда давлат бошқарув органлари тизимда иш юритишнинг замонавий шакллари яъни электрон иш юритишга ҳам босқичма-босқич ўтилмоқда. Электрон иш юритишуви тушунчасидан олдин қонунчилик ҳужжатларида электрон мурожаат, электрон ҳужжат каби атамалар киритилиб, иш жараёни ва хизмат фаолиятда самарали қўлланилмоқда.

Электрон мурожаат — бу, белгиланган тартибда ахборот-коммуникация технологиялари воситасида берилган, шу жумладан давлат органининг, ташкилотнинг расмий веб-сайтига жойлаштирилган мурожаатдир. Реал вақт режимида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда берилган оғзаки мурожаатлар бундан мустасно ҳисобланади.[3]

Электрон ҳужжат — эса, электрон шаклда қайд этилган, электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация қилиш имконини берадиган бошқа реквизитларига эга бўлган ахборотдир.

Профессор А.П.Вершининнинг фикрича эса, электрон хужжат – деганда, электрон ташувчиларда қайд этилган ва уни аниқлаш имконини берувчи реквизитларни ўз ичига олган маълумотлар дея таъриф берилган.[4]

Электрон хужжатни жўнатувчи ва электрон хужжатни қабул қилиб олувчилар электрон хужжат айланишининг иштирокчилари ҳисобланади.

Электрон хужжат айланиши – эса, электрон хужжатларни ахборот тизими орқали жўнатиш ва қабул қилиб олиш жараёнлари йиғиндисидан иборат бўлган жараён тушунилади.

Электрон шаклда иш юритиш тушунчаси ҳам электрон хужжат айланиши тушунчасига мазмунан яқин тушунчалар бўлиб, электрон шаклда қайд этилган хужжатларни керакли техника воситаларидан ва ахборот тизимлари хизматларидан ҳамда ахборот технологияларидан фойдаланилган ҳолда хужжатларни тайёрлаш, тегишли субъектлар томонидан жўнатиш ва қабул қилиб олиш жараёнларини тушуниш мумкин.

Шу мандан келиб чиқиб, электрон шаклда иш юритиш – деганда, ахборот технологиялари воситалари ёрдамида масъул субъектлар томонидан иш хужжатларини электрон тарзда шакллантириш ва расмийлаштириш ҳамда ваколатли органлар ўртасида маълумотларнинг электрон алмашинувини амалга оширишга қаратилган фаолият деб тушуниш мумкин.

Давлат бошқаруви ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида қонуний аҳамиятга эга бўлган электрон хужжат айланишини ташкил этиш, электрон хужжатлардан фойдаланиш, идоралараро электрон хужжат айланиши йўлга қўйишни ривожлантириш муҳим аҳмият касб этади. Шу сабабли ҳам Ўзбекистон Республикасининг “Электрон хужжат айланиши тўғрисида”ги 2004 йил 29 апрелдаги ЎРҚ-611-11-сон қонуни, Ўзбекистон Республикасининг “Электрон тижорат тўғрисида”ги (янги таҳрири) 2015 йил 22 майдаги ЎРҚ-385-сон қонуни ва Ўзбекистон Республикасининг “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги 2022 йил 12 октябрдаги ЎРҚ-793-сон қонунлари қабул қилиниб, мазкур қонунлар асосида давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ўртасида иш юритув хужжатларининг электрон шаклда амалга оширилиши тартибга солинмоқда. Албатта, бу каби қонунларнинг қабул қилиниши энг аввало, халқимизга муносиб хизмат кўрсатиш, давлат бошқарув соҳасида замонавий ахборот технологияларни қўллаш, мамлакатимиз аҳолисининг бу борадаги саводхонлигини ошириш, ахборот алмашувини тезлаштириш, бошқарув тизимида рақамлаштиришни йўлга қўйиш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва бошқа қулайликларни таъминлашга қаратилган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг [«Рақамли Ўзбекистон-2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»](#) 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон ва [«Суд хужжатлари ва бошқа органлар хужжатларини ижро этиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»](#) 2020 йил 24 ноябрдаги ПФ-6118-сон фармонлари ҳамда [«Суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»](#) 2020 йил 3 сентябрдаги ПҚ-4818-сон қарорларининг қабул қилинганлиги бу фаолиятнинг нақадар долзарб эканлигини яна бир бор исботлайди.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни юритишда қатнашувчи шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш, иш бўйича юритилаётган ҳужжатларнинг ўз вақтида ва сифатли ижро этилишининг самарали механизмларини жорий этиш, аҳолининг ички ишлар органларига ишончини янада мустаҳкамлаш мақсадида, маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича иш юритишни тартибга солишга қаратилган бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар янгидан қабул қилинди. Ана шу ҳужжатлар тизимида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 июлда қабул қилинган “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг электрон тизимини жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар ҳақида”ги 431-сон қарори қабул қилинган бўлиб, мазкур қарор билан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг электрон тизимини тартибга солувчи энг муҳим нормалар белгиланди.

Ушбу қарор билан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида ягона электрон иш юритув тизими орқали маъмурий ҳуқуқбузарликка оид ишларни юритиш тартиби ҳақидаги низом ишлаб чиқилиб, унда:

- маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги иш ҳужжатларини электрон тарзда расмийлаштириш ҳамда уларни маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш ва кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган давлат органларига электрон шаклда юбориш тартиби;
- ҳуқуқбузарлик содир этган шахс, жабрланувчи, гувоҳ ва холислар тўғрисидаги маълумотларни тўплаш, сақлаш ва таҳлил қилиш қоидалари;
- ваколатли органлар ўртасида идоралараро ахборот алмашишнинг ягона марказлаштирилган электрон тизимини юритиш тартиби;
- маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ваколатли органлар томонидан жойида планшет ва компьютер ёрдамида расмийлаштириш тартиби;
- маъмурий баённома ва маъмурий жазо қўллаш тўғрисидаги қарорни электрон шаклда расмийлаштириш қоидалари акс эттирилди.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида ягона электрон иш юритув тизимини ташкил этиш, унинг сифатли ва узлуксиз фаолият кўрсатишини таъминлаш, шунингдек, маъмурий баённома тузишда, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишда ваколатли давлат органларининг тизимдан самарали фойдаланишларини таъминлаш бўйича масъул органи этиб белгиланди.

Маъмурий ишларни электрон шаклда юритиш Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан шакллантириладиган «E-ma'muriy ish» тизими орқали амалга оширилиб, ушбу тизим фаолиятини юритиш ҳамда муҳофаза қилиш вазирликнинг зиммасида ҳисобланади.

«E-ma'muriy ish» тизими — бу, ҳуқуқбузарлик содир этилган ҳолат юзасидан маъмурий иш ҳужжатларини электрон тарзда расмийлаштириш ва шакллантириш, ваколатли органга электрон юбориш ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этган шахс, жабрланувчи, гувоҳ ва холислар тўғрисидаги маълумотларни тўплаш, умумлаштириш, сақлаш, таҳлил қилиш, шунингдек, ваколатли органлар ўртасида идоралараро ахборот алмашишнинг ягона марказлаштирилган электрон тизимидир.

«E-ma'muriy ish» тизимини юритишда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича гувоҳ, жабрланувчи, холис ва ҳуқуқбузарнинг шахси электрон рақамли имзо (бармоқ изи ёки график имзо)дан фойдаланган ҳолда идентификация қилинади ҳамда ишни кўриб чиқаётган ваколатли органларнинг мансабдор шахслари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар ва ишга тааллуқли ҳужжатлар QR-код билан тасдиқланади.

QR-код (матрица штрихли код) — бу, яқунланган электрон ҳужжатга бириктириладиган ва ҳужжатни қоғоз шаклида тасдиқлайдиган ҳамда чоп этилганда кўрсатиладиган махсус графикли коддир.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик – деганда, қонунчиликка биноан маъмурий жавобгарликка тортиш назарда тутилган, шахсга, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига, мулкчиликка, давлат ва жамоат тартибига, табиий муҳитга таъжовуз қилувчи ғайриҳуқуқий, айбли (қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида) содир этилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик тушунилади.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар мазкур ишни кўриб чиқишга ваколатли органлар мансабдор шахслари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома ва ишга оид бошқа материаллар олинган кундан бошлаб **ўн беш кунлик** муддат ичида кўриб чиқилади. Сайлов ва референдумни ташкил этиш ҳамда ўтказиш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар ([512-519-м](#)), валюта бойликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш ([170-м](#)), Судга ҳурматсизлик қилиш ([180-м](#)), Суднинг хусусий ажрими (қарори) бўйича чоралар кўрмаслик ([181-м](#)), майда безорилик ([183-м](#)), жамоат жойларида алкоголь маҳсулотини истеъмол қилиш ([187-м](#)), Ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаслик ([194-м](#)), Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ҳарбий хизматчисининг (ходимининг) қонуний талабларини бажармаслик ([194¹-м](#)) каби маъмурий ҳуқуқбузарлик бўйича ишлар **бир сутка** мобайнида кўриб чиқилади.

Шунингдек, таълим муассасаси педагог ходимининг касбий фаолиятига қонунга хилоф равишда аралashi ёки ўз хизмат вазифаларини бажаришига тўсқинлик қилиш ([197⁵-м](#)), йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ёки намойишлар уюштириш, ўтказиш тартибини бузиш ([201-м](#)), рухсат этилмаган йиғилишлар, митинглар, кўча юришлари ва намойишлар ўтказиш учун шароитлар яратиш ([202-м](#)), [байроқлар ва вимпеллардан ғайриқонуний фойдаланиш, плакатлар, эмблемалар ва рамзларни тайёрлаш, тарқатиш ёки тақиб юриш](#) ([203-м](#)), фавқулодда ҳолат тартибининг талабларини бузиш ([204-м](#)), фавқулодда ҳолат тартиби шароитида жамоат тартибига таъжовуз қилиш ([205-м](#)) каби моддалар **уч суткада**, оз миқдорда талон-торож қилиш ([61-м](#)) маъмурий ҳуқуқбузарлиги эса, **беш сутка** ичида кўриб чиқилади.

Маъмурий ишларни электрон шаклда юритиш ваколатли органларнинг тегишли таркибий бўлинмалари томонидан маъмурий иш ҳужжатлари «E-ma'muriy ish» тизимига электрон шаклда киритилиши орқали бажарилади. Маъмурий ишларни қоғоз шаклида юритиш зарурати юзага келганда, ушбу ҳужжатлар «E-ma'muriy ish» тизимига электрон шаклда киритилади ҳамда унинг қоғоз шакли бевосита ваколатли органда сақланади.

Электрон иш юритиш тартиби қуйидаги ҳаракатлар кетма-кетлиги орқали амалга оширилади:

- Маъмурий ишларга оид маълумотларни тўплаш;
- қайта ишлаш;
- умумлаштириш;
- сақлаш;
- таҳлил қилиш ва уларни ҳимоя қилиш;
- электрон шаклда идоралараро ахборот алмашиш.

Маъмурий ишлар электрон шаклда ваколатли органлар томонидан ҳуқуқбузарга нисбатан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси талаблари бузилганлиги ҳақида маъмурий баённома ёки маъмурий жазо қўллаш тўғрисидаги қарор ҳуқуқбузарлик *содир этилган жойнинг ўзида планшет ёки компьютер* ёрдамида «E-ma'muriy ish» тизими орқали расмийлаштирилади.

Агар ҳуқуқбузарликлар кейинчалик аниқланса, маъмурий ишлар жабрланувчининг аризаси билан қўзғатилса, алоқа тармоғи мавжуд бўлмаган ҳудудларда ёки маъмурий ишни ёзма шаклда расмийлаштиришни тақозо этадиган ҳолатлар вужудга келса, унда ҳужжатлар қоғоз шаклида расмийлаштирилиб, ҳуқуқбузарлик аниқланган кунда **pdf** форматида сканер қилинган ҳолда белгиланган тартибда «E-ma'muriy ish» тизимига киритилади.

Ҳуқуқбузар жарима тўловларини тўлаганидан сўнг тўлов амалга оширилганлиги ҳақидаги маълумотлар замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда ҳуқуқбузарнинг **ejarima.uz веб-сайтидаги** шахсий кабинетига, «SMS» хабар орқали унинг телефонига ёки почта хизмати орқали яшаш манзилига юборилади.

Умуман олганда, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни электрон шаклда расмийлаштириш ва ишлар юритиш бугунги кунда ахборот технологиялар асридаги муҳим масалалардан бири саналади. Бу тизим орқали, *биринчидан*, ҳар бир ишнинг ўз вақтида пухта қилинишига, *иккинчидан*, ортиқча сансалорликлар ва қоғозвозликларни бартараф этишга *учинчидан*, аҳолининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари таъминланиши ва бошқа қулайликларни яратишга хизмат қилади.

References:

1. <https://lex.uz/dictionary?word> – мурожаат этиш санаси 04.11.2022 йил
2. М.Аминов, А.Мадвалиев, Н.Маҳқамов, Н.Маҳмудов. Иш юритиш. Амалий қўлланма 2-нашри. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашри, 2000, 2003 – Т. – Б.14 (Б.446)
3. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги 2017 йил 11 сентябрдаги ЎРҚ-445-сон Қонуни. – www.lex.uz
4. Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. – М.: ООО “Городец-издат”, 2000. – С.40 (248 с).